

Acondicionamiento urbano ambiental

Acondicionamiento urbano ambiental

GUÍA:

GLOBAL MAPPER

Grover Marín-Mamani.

Universidad Nacional del
Altiplano

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ACONDICIONAMIENTO URBANO AMBIENTAL

DR. GROVER MARIN MAMANI

2023

Misión de la Universidad Nacional del Altiplano.

Formar profesionales y posgraduados calificados y competitivos; aportando a la sociedad los resultados de la investigación científica, tecnológica y humanística, con identidad cultural y responsabilidad social, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país

Visión de la Universidad Nacional del Altiplano.

Todos los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto.

Misión del programa de estudios: Arquitectura y Urbanismo.

Somos una Escuela profesional, formando profesionales altamente calificados en el campo de la arquitectura y el urbanismo dedicados a crear medios preparados con ética y responsabilidad para el desarrollo sostenible y físico, donde crecen y viven las poblaciones según evidencia científica en armonía con las leyes naturales y socioculturales

Visión del Programa de Estudios:

La escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo, líder en la formación de arquitectos profesionales, con excelencia académica e investigativa, acreditada y reconocida a nivel nacional por la sociedad, pioneros en los procesos de transformación del espacio, en sus diversas escalas, valorando con ética y responsabilidad las expresiones socioculturales en el entorno del desarrollo sostenible.

OBJETIVO DEL CURSO

El curso Acondicionamiento Urbano Ambiental forma parte del área curricular de Estudios de Especialidad y tiene un enfoque teórico-práctico. Su objetivo principal es fomentar una comprensión creativa y crítica sobre el acondicionamiento urbano ambiental, estableciendo una adecuada relación con el diseño urbano. Esto se logra mediante el análisis crítico del entorno urbano y natural, y la aplicación de metodologías de evaluación, diagnóstico y diseño, apoyándose en herramientas avanzadas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), desde la concepción inicial del tratamiento ambiental hasta la representación de proyectos de acondicionamiento urbano en contextos específicos. El desarrollo del curso abarca dos grandes áreas: la primera se centra en la concepción espacial basada en teorías del equilibrio ambiental, donde se estudian principios de confort bioclimático y conceptos relacionados con el acondicionamiento urbano, utilizando SIG para el análisis y representación de datos espaciales; la segunda aborda la concepción espacial basada en sistemas pasivos de acondicionamiento ambiental, que incluye el análisis del movimiento solar, contaminación ambiental, acústica, visual y paisajística, integrando SIG como herramienta para modelar escenarios y evaluar impactos ambientales. El curso prepara a los estudiantes para diseñar soluciones urbanas sostenibles mediante el uso de SIG, combinando teoría y práctica para analizar, planificar y representar proyectos urbanos que respondan a las necesidades ambientales del entorno y promuevan el bienestar colectivo.

ÍNDICE

ÍNDICE

1.	Ficha técnica.....	2
2.	Instalación.....	2
3.	Inicio de programa.....	3
4.	Importación de datos espaciales.....	3
5.	Configuración del Datum	5
6.	Descarga online data.	6
7.	Generación del modelo 3D de terreno.....	9
8.	Generación de curvas de nivel.	10
9.	Exportación de datos DWG y DXF.....	12
10.	Exportación de datos SHAPEFILE.....	14
11.	Guardado del entorno de trabajo.....	16
12.	Actividades.....	17

Administración de Datos Espaciales con Global Mapper

Entre los muchos y variados programas que existen para acceder *on line* a servidores de datos espaciales, este programa permite generar datos topografía administrando base de datos satelitales para generar formatos diversos; con interfaz en ingles.

1. Ficha técnica

- Nombre del Programa: **Global Mapper 14**
- Condición de licencia: Educativa

2. Instalación

- se da doble click al instalador de global mapper
- cliqueamos el botón siguiente hasta terminar la instalación.
- desactivamos las aspas en la ventana final de instalación
- le damos click al botón finalizar
- verificamos que se haya creado el icono de ingreso en el escritorio

3. Inicio de programa

- a. ubicamos el icono del programa en el escritorio
- b. doble click para ejecutar el programa

4. Importación de datos espaciales

- a. los datos procesados en el google earth y sas planet nos permiten desarrollar el proceso de importación de datos, para lo cual le damos un click en la opción open your own data files.

b. seleccionamos los archivos Kmz o la imagen georeferenciada.

c. esperamos que los datos se carguen esto demora de 1 a 5 minutos depende de la cantidad de datos importados

d. Los datos cargados se muestran de la siguiente manera

5. Configuración del Datum

a. para el datum buscamos la pestaña tools/configure.

b. Configuramos la opción projection para cambiarle a UTM y aplicamos la configuración

6. Descarga online data.

a. buscamos el icono del comando download online data

b. dentro de los datos espaciales seleccionamos world wide data

c. dentro world wide data buscamos el servidor SRTM world wide elevation data.

d. debemos enmarcar los 4 puntos de control, luego le damos click al botón draw box y dibujamos un cuadrado luego OK.

e. una vez desarrollado los proceso nos conectamos con el servidor y le click a connet.

f. el resultado de toda esta operación es un mapa de colores que nos proporciona el SRTM

7. Generación del modelo 3D de terreno

a. para la generación del modelo 3d buscamos el icono del 3d view, y el terreno debe de mostrarse en una nueva ventana.

8. Generación de curvas de nivel.

a. para la generación las curvas de nivel en la barra de herramientas buscamos la pestaña analysis, la opción generate contours.

b. la pestaña contour options configuramos opción contour interval, además activamos la opción generate area feature.

c. la pestaña simplification configuramos opción larger files a 0 de simplificación, y le damos click al botón ok.

d. esperamos a que los datos se procesen

e. el resultado de esta operación es el siguiente.

9. Exportación de datos DWG y DXF

a. Vamos al menú File,

b. luego a export

c. Export Vector Format

d. buscamos la opción DWG o DXF

e. Realizamos las siguientes configuraciones, tales como la generación de Proyecciones y el 3D y la versión recomendada para guardar en AutoCAD que es la R14, y damos a ok.

f. buscamos una ruta de guardado y aceptamos

10. Exportación de datos SHAPEFILE

a. Vamos al menú File,

b. luego a export

c. Export Vector Format

d. buscamos la opción SHAPEFILE

e. Seleccionamos los datos a guardar para eso primero se direcciona la ubicación del guardado de los 3 elementos (áreas, líneas y puntos). Y activamos las 3 primeras aspas y ok

f. esperamos a que los datos se procesen

11. Guardado del entorno de trabajo

a. buscamos el icono del comando save, y en rutamos el archivo.

b. verificamos si los archivos se han guardado satisfactoriamente.

12. Actividades

- instale el software para el desarrollo de las actividades siguientes.
- Siga las actividades usadas en la clase práctica para ubicar un lugar de trabajo determinado dentro de la region.

Conclusiones

Relevancia de los Sistemas de Información Geográfica (SIG): El uso de herramientas como Global Mapper permite administrar, analizar y representar datos espaciales con precisión, constituyendo una base indispensable para la toma de decisiones en ámbitos como el impacto ambiental, el manejo de recursos naturales y el planeamiento urbano.

Aportes prácticos y teóricos: La integración de datos georreferenciados facilita la generación de modelos 3D, curvas de nivel y mapas temáticos, que son esenciales para proyectos ambientales, forestales y de infraestructura. Esto demuestra la importancia de combinar conocimientos técnicos con habilidades prácticas en el manejo de software especializado.

Capacidades desarrolladas: A través del curso, se fomenta la adquisición de competencias como la interpretación de mapas, análisis espacial y uso de herramientas SIG, promoviendo la creatividad, el trabajo en equipo y una conciencia ambiental en los estudiantes.

Aplicaciones multidisciplinarias: Los SIG, como Global Mapper, no solo contribuyen al análisis geoespacial, sino que también se integran a diversos campos como la estadística geográfica, el diseño urbano y la predicción ambiental, fortaleciendo su papel como herramienta estratégica para el desarrollo sostenible.

Importancia de la formación técnica: La implementación de actividades prácticas garantiza que los futuros profesionales estén preparados para afrontar los desafíos ambientales y sociales mediante soluciones innovadoras basadas en datos geográficos confiables.